

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Солижонова Л. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coocilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Рузимова Х.К., Кобулова Н.М. “БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ.....	9
3. Собирова З.Ш., Файзиев В.Б. ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.....	16
4. Абдрашитова Е.В., Бурцева А., Маралова А. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА.....	22
5. Asqarova M.R., Eshmatova M.I. SUV - TABIAT IN'OMI.....	29
6. Atabayeva D.T. O'QUVCHILAR KUN TARTIBINING BIORITM BILAN BOG'LIQLIGI.....	33
7. Қораев С.Б. ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	37
8. Mavlonova G.D. TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH.....	41
9. Мусаев Х.А. ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.....	47
10. Муталов К.А. КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – АММОДЕНДРЕТА CONOLLYI.....	51

ISSN: 2181-0575

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Собирова З.Ш.,Преподаватель Чирчикского
государственного педагогического университета,

Email: z.sobirova@cspi.uz

Файзиев В.Б.Заведующий кафедры Чирчикского
государственного педагогического университета,

Email: b.fayziyev@cspi.uz

ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482877>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящается на определение и изучение влияние вируса карликовой мозаики кукурузы (ВКМК) на фитомассы и структуры урожая различных сортов кукурузы. Мы течение 4-х лет изучаем вирусные заболевания кукурузы. До сегодняшнего дня нами были опеределены какие вирусные заболевания большее всего наносить ущерб на кукурузные поля Ташкентской области. Было определено распространение вируса, изучено резервуаторные растения, насекомые переносчики, динамика заражённости по фазам и установлено устойчивые сорта. Кроме того было изучено влияние ВКМК на физиологические процессы кукурузы, то есть на ферментный активность, пигментное содержание и качества зерна.

В этой статье рассуждается влияние ВКМК на фитомассы(биомассы) и структуры урожая. На полях фермерских хозяйствах и на опытных полях мы провели исследования по определении фитомассы и структуры урожая у заражённных вирусом различных сортов, сравнивая здоровыми растениями кукурузы.

Ключевые слова: Кукуруза, Зеа майс, сорта, распространение, фитомасса, структура, резервуаторы.

Sobirova Z.Sh.,Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi,
Elektron pochta: z.sobirova@cspi.uz**Fayziev V.B.**Chirchiq davlat pedagogika universiteti kafedra mudiri,
Elektron pochta: b.fayziyev@cspi.uz

FITOPATOGEN VIRUSLARNING MAKKAJO'XORI BIOMASSASI VA HOSILDORLIK STRUKTURASIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola makkajo‘xori karlik mozaika virusining (MCMV) turli xil makkajo‘xori navlarining fitomassasi va hosildorlik namunalariga ta‘sirini aniqlash va o‘rganishga bag‘ishlangan. Biz 4 yildan beri makkajo‘xorining virusli kasalliklarini o‘rganamiz. Bugungi kunga qadar Toshkent viloyatining makkajo‘xori dalalariga qaysi virusli kasalliklar ko‘proq zarar yetkazayotganini aniqladik. Virusning tarqalishi aniqlandi, suv ombori o‘simliklari, hasharotlar vektorlari, fazalar bo‘yicha infeksiya dinamikasi o‘rganildi va chidamli navlar yaratildi. Bundan tashqari, VKMKning makkajo‘xori fiziologik jarayonlariga, ya‘ni fermentativ faolligiga, pigment tarkibiga va don sifatiga ta‘siri o‘rganildi.

Ushbu maqolada HCMC ning fitomassa (biomasa) va ekin naqshlariga ta‘siri muhokama qilinadi. Fermer xo‘jaliklari dalalarida va tajriba maydonlarida sog‘lom makkajo‘xori o‘simliklarini solishtirib, virus bilan zararlangan turli navlarda fitomas va ekin tuzilishini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazdik.

Kalit so‘zlar: Makkajo‘xori sariq mitti mozaika virusi, Zea mays, navlari, tarqalishi, fitomassa, tuzilishi, suv omborlari.

Sobirova Z.Sh.,

Teacher, Chirchik State Pedagogical University,

Email: z.sobirova@cspi.uz

Fayziev V.B.

Head of Department, Chirchik State Pedagogical University,

Email: b.fayziyev@cspi.uz

IMPACT OF PHYTOPATHOGENIC VIRUSES ON BIOMASS AND CORN HARVEST STRUCTURES

ANNOTATION

This article is devoted to the determination and study of the effect of maize dwarf mosaic virus (MCMV) on phytomass and yield patterns of various maize varieties. We have been studying viral diseases of corn for 4 years. Until today, we have determined which viral diseases cause the most damage to the corn fields of the Tashkent region. The distribution of the virus was determined, reservoir plants, insect vectors, the dynamics of infection by phases were studied, and resistant varieties were established. In addition, the influence of HCMC on the physiological processes of corn, that is, on enzymatic activity, pigment content and grain quality, was studied. This article discusses the impact of HCMC on phytomass (biomass) and crop patterns. On the fields of farms and on experimental fields, we conducted studies to determine the phytomass and crop structure in various varieties infected with the virus, comparing healthy maize plants.

Key words: Maize yellow dwarf mosaic virus, Zea Mays, cultivars, distribution, phytomass, structure, reservoirs.

Кукуруза - одна из наиболее распространенных в мировом земледелии культур. Среди возделываемых растений она находится на первом месте по валовому сбору зерна и занимает второе место, по посевным площадям, уступая лишь основной зерновой культуре земного шара - пшенице [1]. Анализ результатов отечественных и зарубежных исследований не позволяет сделать однозначных выводов относительно продуктивности кукурузы в зависимости от ее устойчивости разным заболеваниям [2]. В настоящее время самые распространённые заболевания, которые наносят ущерб урожаю, это вирусные болезни кукурузы.

Вирусы - внутриклеточные паразиты, вызывающие разной степени поражения всех живых организмов, нередко приводящие к нарушению в них физиологических процессов и снижению продуктивности. Поэтому одним из важных вопросов в процессе патогенеза является изучение степени влияния вируса на те или иные физиологические процессы в

растениях, в том числе на количество хлорофилла, обеспечивающее процесс фотосинтеза. Соответственно накопление запасных веществ и структуры урожая.

Определение биологической массы растительности — важный фактор оценки биологической продуктивности культурных растений [3, 4]. Биологическая масса как показатель качества сортов позволяет учесть эффективность генетического материала и взаимодействия всех основных компонентов условия — почвы, геоморфологических структур, природных вод, микроклимата.

Показателями сырой, сухой биомассы и массы сухого биологического вещества оперируют многие исследователи. Под сырой биомассой обычно понимают массу свежесобранных (свежеукошенных надземных, в отдельных случаях — подземных) вегетативных и генеративных органов растений. Сухая биологическая масса определяется на основе высушивания в специальных условиях собранных вегетативных и генеративных органов растений после взвешивания в сыром виде. Сухое биологическое вещество, как правило, представлено озленными, предварительно высушенными до состояния сена и взвешенными вегетативными и генеративными органами кукурузы. Однако для эффективности анализа показателей биомассы растений важно определить соотношение всех ее названных видов. Это необходимо для выявления сравнительных величин собственно биомассы сена и золы.

Материалы и методы исследования. Живая (сырая) биомасса вегетативных и генеративных органов кукурузы определялась определенным методом сначала из каждого сорта брали по 3 шт образцов, взвесили, получили средний вес. Собранные образцы высушивались при температуре 20 °C (± 3 °C) и относительной влажности 60—80 %, затем взвешивались (определение массы сена) на электронных весах с точностью $\pm 0,1$ мг.

На втором этапе из листьев каждого сорта заражённых и контрольных растений порезали маленькие диски диаметром 3 см. Из каждого сорта по 50 дисков взвешивали и сделали мониторинг. На следующем этапе те образцы высушили на сушилке и взвешивали, данные вкладывали на таблицу. Определены средние показатели различных типов биологической массы кукурузы по сортам, а также средние удельные (средневзвешенные) показатели для всей исследованных образцов.

В целом рассмотрены показатели биологической массы 7 сортов кукурузы полученных из вида сахарной. Рассчитаны поправочные коэффициенты на определение и сравнение сортов.

Таблица №1. Сравнительная таблица по определению биомассы кукурузы.

Как показал анализ данных по различным сортам массы образцов кукурузы и их соотношениям (см. таблицу),

	Номер каталога сорта	Название сортов	Количество дисков	сырая масса			сухая масса		
				к	з*	разница	к	з*	разница
1	NS13866	Основа209	50	5,95	5,01	0,95	3,18	2,40	0,78
2	NS16695	Extra Early Dightau209	50	6,25	5,06	1,19	3,29	2,46	0,73
3	NS17641	San Pedro LATA	50	6,11	5,29	0,81	4,01	2,55	1,46
4	NS17646	Шерзод	50	6,24	5,39	0,85	4,04	2,79	1,25
5	NS24935	Никах	50	6,21	5,22	0,99	3,79	2,41	1,38
6	NS25033	205-2	50	6,28	5,23	1,05	3,93	2,61	1,32
7	NS25897	San Pedro2 IMTA	50	6,36	5,05	1,31	4,07	2,89	1,18

Наибольшая биомасса и, соответственно, биологическая продуктивность контрольные растения, так как, эти растения, не заражённые вирусом и не подвергались угнетениям вируса.

Уровень биологической продуктивности сортов кукурузы было определено нами косвенным путем на основе соотношения сырой и сухой (зола) массы: чем больше устойчивые сорта кукурузы к вирусным заболеваниям, тем, соответственно, выше уровень биологической продуктивности. Полученные показатели различных видов биологической массы позволили определить уровень качества и осуществить комплексную оценку устойчивости инфекциям отдельных сортов кукурузы.

По элементам структуры урожая оценивали продуктивность кукурузы на зерно. Структуры урожая это количества и качества початки и качества зерна различных сортов кукурузы.(4,5)

Цель работы: изучить влияние вирусных болезней формирование урожайности зерна кукурузы и его качества.

Мы проводили очередную исследования на опытном поле Чирчикского государственного университета. Для исследований подобраны 7 различные сорта кукурузы. Мы засеяли по два экспериментальных поля от каждого сорта кукурузы, которые для контроля и для опыта. Искусственное заражение вирусом было проведено по методу Власова.

После заражение через 4-5 дней появились симптомы болезни. У зараженных растений в листьях появились характерные жёлтые линии. В итоге уменьшается фотосинтезирующая площадь листьев, зараженные растения отстают по росту. В связи с тем, что зараженные вирусом растения не смогли накопить достаточного запаса длина початок, количество семян и масса их сильно отличается.(6,7)

В различных сортах кукурузы симптомы и борьба с вирусом наблюдалась по-разному. В данной таблице указано как влияла вирусная болезнь на урожайность и массу семени кукурузы:

Таблица №2

Сравнительная таблица по урожайности сортов кукурузы.

	Номер каголога сорта	Название сортов	к-во посад	к-во початок		длина початок		к-во семена		1000 сем/гр	
				к	з*	к	з*	к	з*	к	з*
1	NS13866	Основа209	25	23	9	26	12	351	240	372	248,5
2	NS16695	Extra Early Dightau209	25	21	11	22	16	327	201	336	224,4
3	NS17641	San Pedro LATA	25	23	17	23,5	12	387	262	365	260
4	NS17646	Шерзод	25	28	18	25	19	437	250	405	270
5	NS24935	Hickax	25	25	9	21,5	11	363	125	303	200
6	NS25033	205-2	25	21	8	27	10	378	106	302	209
7	NS25897	San Pedro2 IMTA	25	24	11	28,5	18	394	215	352	268

Данная таблица показывает результаты исследования. Вирусом заражённые растений намного меньше количество образованных початок и масса семян тоже значительно отличается, чем контрольные или здоровые растения кукурузы. Данной таблице можно увидеть, что 1000 шт.зерна у сорта Основа 209 контрольных образцов весит 372гр, количество початок 23 на 25 растений, длина початок средним 23 см, а у зараженных

вирусом 1000 шт зерна весит 248,5гр, количество початок -9шт, длина початок среднем 12 см, у сорта Extra Early Dightau209 контрольные образцы 1000 семян весит 336 гр, количество початок-21шт,длина початок среднем 22см, а у зараженных образцов данного сорта 1000 семян весит 224,4гр, количество початок 11шт, длина початок среднем составляет 16 см. У сорта San Pedro LATA в контрольных образцах 1000семян весит 365гр, а у зараженных-260гр, количество початок у контрольных 23шт, а зараженных 17шт, средняя длина початок у контрольных 23,5см, у заражённых 12см. У сорта Шерзод в контрольных образцах 1000семян весит 405гр, а у зараженных 270гр, количество початок у контрольных 28шт, а зараженных 18шт, средняя длина початок у контрольных 25см, у заражённых 19см. У сорта Ниска в контрольных образцах 1000семян весит 303гр, а у зараженных 200гр, количество початок у контрольных 25шт, а зараженных-9шт, средняя длина початок у контрольных 21,5см, у заражённых 11см. Сорт 205-2 в контрольных образцах 1000семян весит 302гр, а у зараженных-209гр, количество початок у контрольных 21шт, а зараженных 8шт, средняя длинапочаток у контрольных 27см, у заражённых 10см. У сорта San Pedro2 ИМТА в контрольных образцах 1000 семян весит 352гр, а у зараженных-268гр, количество початок у контрольных 24шт, а зараженных 11шт, средняя длина початок у контрольных 28,5см, у заражённых 18см.

Фото изображенное сравнительный анализ початков вирусных и контрольных образцов.

Выводы. В исследованиях мы рассматривали растения как интегральный показатель всех физиологических процессов и определяли характеристики биомассы на разных этапах. Кроме того определили урожайность растения с учётом онтогенетических особенностей и по степени устойчивости вирусным заболеваниям.

Вирус действует на качество и количество початок и семян. Некоторые кусты не образуя початок погибают. В результате структура урожая, качество ухудшается, зеленая масса, и потенциал урожая снижается. Мы предлагали внедрить методы, основанные на участии фермеров, для их ознакомления с вирусными заболеваниями кукурузы и укрепление потенциала по обнаружению вирусов и их оценки в местных условиях. Стратегии по борьбе с вирусными заболеваниями должны быть направлены на предупредительные меры, такие, как использование устойчивых сортов, изолирование полей, борьба с насекомыми-переносчиками, обнаружение и удаление поражённых растений и семян.

Список использованных литератур:

1. И. А. АЛЕКСЕЕВ. Показатели Биомассы Травянистой Растительности Как Критерий Оценки Элементарных Ландшафтов Долинных Комплексов.

2. Волков А.И., Кириллов Н.А., Прохорова Л.Н. Способ повышения урожайности, питательной и энергетической ценности кукурузы // Кормопроизводство. - 2013. - № 7. - С. 16-17.
3. Бойко, А.Л. Вирусы и вирусные заболевания хмеля и розы эфиромасличной. - Киев. Науково думка, - 1976. -71 с.
4. Жужукин В.И. Биохимическая оценка сортообразцов кукурузы // Кукуруза и сорго. - 2012. - № 3. - С. 3-7.
5. Fayziev V., D.Javlieva, Z.Kadirova, S.Chirkov, U.Jurayeva, A.Vakhabov. Study of Some Biological Properties Necrotic Isolate of Potato Virus X and Phylogenetic Analysis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ISSN:1475-7192, Volume 24, Issue 9, May, 2020. – pp. 455-462. DOI:10.37200/IJPR/V24I9/PR290053.
7. Sobirova, Z., Fayziev, V., Abduraimova Kh. (2020). Effect of The Virus of The Yellow Dwarf Corn Mosaic Growth and Development of Varieties of Corn in Various Phases. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(6), 602-606.
8. З.Ш.Собирова., З.Р.Тургунова. Определение и изучение сортов кукурузы на устойчивость вирусакарликовой мозаики. Озиқ-овқат хавфсизлиги:миллий ва глобал омилларііі-халқаро илмий-амалий конференцияматериалларитўплами.2021 йил 15-16 октябрь Самарқанд, Ўзбекистон.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000